

DESAFIOS DO SURDO NA ATUALIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE O TRABALHO DO INTÉRPRETE/ TRADUTOR DE LIBRAS NO CONTEXTO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.5854375

Joicy de Souza Ribeiro Quitete

Professora do Ensino Superior, Especialista em LIBRAS (FARESE),

joicyquitete@yahoo.com.br

Resumo: A educação do surdo, ao longo da história, é marcada por desafios e transformações que requerem reflexões cotidianas sobre as práticas inclusivas e as metodologias de ensino em uso no processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, o presente artigo objetiva destacar os desafios da inclusão do surdo na contemporaneidade, tendo em vista a mediação do intérprete/ tradutor de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais no contexto escolar. Portanto, busca-se compreender a importância da mediação dos intérpretes/ tradutores de LIBRAS no processo de inclusão dos educandos surdos no contexto escolar. Os estudos estão pautados em uma abordagem qualitativa, com referenciais bibliográficos pautados em teóricos como Quadros (1997) Skliar (1998), Capovilla (2000), Mantoan (2003; 2005), Dias (2004), Fernandes (2011) entre outros, bem como dispositivos legais sobre inclusão na legislação brasileira, destaca-se a LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira 9493/96, a Lei 10.436/ 2002 que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação, o Decreto 5.626/2005 que regulamentou a Lei 10.436/ 2002, a LBI - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 13.146, de 06 de julho de 2015 e o Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020 que institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. A pesquisa, evidencia a educação dos surdos; ressalta as políticas públicas inclusivas na educação do surdo; identifica as metodologias de ensino utilizadas ao longo da história da educação; reconhece o bilinguismo como metodologia de suma importância no processo educativo, pois valoriza a língua de sinais, assim, a comunidade surda; compreende a relação entre o surdo e LIBRAS, mostrando como o intérprete/ tradutor de Libras é um profissional que poderá contribuir de forma significativa para a inclusão do surdo no contexto escolar, mediando as interações entre surdos e ouvintes.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Intérprete/ Tradutor de LIBRAS.

Abstract: The education of the deaf, has been marked by challenges and transformations that require daily reflections on inclusive practices and teaching methodologies in use in and learning process. Thus, this article aims to highlight the challenges of including the deaf in contemporary times, considering the mediation of

the interpreter/ translator of LIBRAS – Brazilian Sign Language in the school context. Therefore, we seek to understand the importance of the mediation of LIBRAS interpreter/ translators in the process of inclusion of deaf students in the school context. The studies are guided by a qualitative approach, with bibliographic references based on theorists such as Quadros (1997), Skliar (1998), Capovilla (2000), Mantoan (2003; 2005), Dias (2004), Fernandes (2011) among others, as well. As legal provision in Brazilian legislation, stands out the LDBEN – Law of Guidelines and Bases of Brazilian National Education 9394/96, Law 10.436/2002 that recognizes the Brazilian Sign Language as a legal means of communication, Decree 5. 626/2005 that regulated Law 10.436/2002, LBI – Brazilian Law for the Inclusion of Persons with Disabilities 13. 146 of July 6, 2015 and Decree 10.502 of September 30, 2020 that institutes the national Policy on Special Education: Equitable, Inclusive and Lifelong Learning. The research highlights the education of the deaf; highlights inclusive public policies in deaf education; identifies the teaching methodologies used throughout the history of education; recognizes bilingualism as an extremely important methodology in the educational process, as it values sign language, thus the deaf community; understands the relationship between the deaf and LIBRAS, showing how the interpreter/ translator of LIBRAS is a professional who can significantly contribute to the inclusion of the deaf in the school context, mediating interactions between deaf and hearing people.

Keywords: Education. Inclusion. Interpreter/ translator de LIBRAS.

INTRODUÇÃO

A educação brasileira dos surdos tem sido alvo de diversos desafios, os quais se configuram desde dificuldades relacionadas ao campo infraestrutural e organizacional no processo de ensino e aprendizagem, decorrentes das especificidades regionais, bem como das necessidades educativas de cada educando. Nesse sentido, a demanda por transformações emergenciais, que possam garantir sucesso educacional aos educandos surdos, emerge como basilar.

Na história da educação dos surdos, verifica-se que as variações linguísticas estiveram muito presentes, pois a comunicação entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte dependia especificamente de como cada indivíduo iria compreender e agir diante das situações cotidianas apresentadas naquele determinado contexto, que poderia ou não favorecer nas relações sociais.

Nessa perspectiva, surge o intérprete/ tradutor de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), profissional reconhecido pela Lei Federal 12.319/ 2010, responsável por criar elos na comunicação entre surdos e ouvintes, permitindo por intermédio da mediação, o desenvolvimento satisfatório da aprendizagem e inclusão do surdo.

Ante o exposto, o presente artigo objetiva analisar o intérprete/ tradutor de LIBRAS no atual contexto escolar, ressaltando seu papel como mediador na comunicação entre ouvintes e surdos, reconhecendo o processo de inclusão,

identificando a importância do bilinguismo como metodologia significativa na educação do surdo.

Dessa forma, busca-se compreender a seguinte questão: Como acontece a atuação do intérprete/ tradutor de LIBRAS enquanto mediador no processo de inclusão e aprendizagem dos educandos surdos? Conjectura-se que o bilinguismo se configura como metodologia primordial para o desenvolvimento significativo da vida escolar do surdo, permitindo que o educando aprenda a língua de sinais e posteriormente a língua do seu país, por meio de uma abordagem de educação inclusiva que respeite as individualidades, promovendo acesso e permanência dos surdos nas escolas regulares públicas, por meio da parceria com a comunidade escolar.

A proposta será embasada pelos estudos dos diversos referenciais bibliográficos, bem como dos dispositivos legais atinentes à área da Educação Especial na perspectiva inclusiva. Assim, os principais autores serão: Mantoan (2003; 2005), Skliar (1998), Capovilla (2000). Em termos documentais, destaco a LDBEN 9493/96, a Lei 10.436/ 2002, o Decreto 5.626/2005, a Lei de Inclusão 13.146, de 06 de julho de 2015 e o Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020 que institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida.

A RELAÇÃO ENTRE O SURDO E A LIBRAS

As lutas dos surdos para que seus direitos fossem respeitados acontecem há séculos, não somente no campo educacional, mas também nas relações sociais e familiares. Durante muitas décadas, os surdos foram caracterizados por sujeitos incapazes, devido ao fato de não conseguirem oralizar, não eram vistos como sujeitos pensantes, possuidores de direitos como qualquer outro cidadão. Dessa maneira, eram desqualificados, excluídos pela sociedade, visto que não podiam expressar sua linguagem como ser social que interage mediante linguagem falada, o que dificultou consideravelmente o processo educacional inclusivo.

No século XV, havia poucos programas de atenção especial para a educação de surdos. Somente no final da Idade Média começaram os trabalhos na área da educação para crianças com surdez, visando à integração delas na sociedade, daí a

partir do século XVII teve início o surgimento dos primeiros registros de educadores de surdos.

Em 1857, por intermédio do convite de D. Pedro II, o professor francês Hernet Huet, chega ao Brasil para a fundação da primeira escola para surdos, atualmente conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), localizada na cidade do Rio de Janeiro. Huet era surdo e utilizava a linguagem de sinais, possibilitando o ensino dos surdos na modalidade gestual e visual, que atualmente é denominada como Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e fortalecendo a necessidade de o profissional intérprete/ tradutor de LIBRAS se fazer presente nas instituições escolares por meio da metodologia bilíngue.

O marco histórico brasileiro foi a Lei Federal 10.436/ 2002, conquista de suma importância da comunidade surda, pois reconhece a LIBRAS como meio de comunicação e com estruturas linguísticas próprias, afirmando:

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002).

O Decreto Federal 5.626 de 2005 regulamentou a referida lei e no Art. 14, Capítulo IV, tem que:

Art. 14. As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. § 1º Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições federais de ensino devem: I - promover cursos de formação de professores para: a) o ensino e uso da Libras; b) a tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa; e c) o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas; II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos; III - prover as escolas com: a) professor de Libras ou instrutor de Libras; b) tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa; c) professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e d) professor

regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos; IV - garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização; V - apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos; VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos; VIII - disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva (BRASIL, 2005).

Portanto, a LIBRAS deverá ser ofertada nas instituições de ensino, em todos os níveis, possibilitando que o professor bilíngue, o intérprete/ tradutor de LIBRAS possa desenvolver o trabalho com os surdos, valorizando e respeitando a cultura surda, promovendo o desenvolvimento das relações sociais e familiares e utilizando o ensino bilíngue, como apontado no Capítulo VI do decreto 5.626:

Art. 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de: I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa (BRASIL, 2005).

Os preconceitos com as pessoas surdas permearam por muitos anos, mas, hoje com a existência das políticas públicas, que garantem acesso e permanência dos surdos nas diversas instituições, essas barreiras estão sendo paulatinamente quebradas e os caminhos abertos com um novo olhar sobre o surdo.

No Brasil, o Dia Mundial do Surdo é comemorado no dia 26 de setembro, mesma data da fundação do INES¹⁴. A comemoração visa alertar a população sobre as conquistas dos surdos, reconhecendo-os como cidadãos de direitos, que pensam, agem e constroem sua própria história. Na cultura brasileira, surdos e ouvintes compartilham hábitos e costumes, fato que torna os surdos indivíduos multiculturais. De acordo com esse aspecto, o autor Skliar (1998) defende que:

É possível aceitar o conceito de cultura surda por meio de uma leitura multicultural, em sua própria historicidade, em seus próprios processos e produções, pois a Cultura Surda não é uma imagem velada de uma hipotética cultura ouvinte, não é seu revés, nem uma cultura patológica (SKLIAR, 1998, p.28).

Assim sendo, os surdos participam do mesmo processo social dos ouvintes, construindo meios de comunicação, daí a criação da Libras, resultado da luta da comunidade surda, que deverá ser ofertada aos surdos desde a infância, sendo considerada sua língua materna e assim possibilitando-lhes o aprendizado dos sinais para a comunicação e expressão tanto com a comunidade surda como a comunidade ouvinte.

A trajetória das metodologias de ensino do surdo rumo ao bilinguismo

Ao longo da história educacional dos surdos no Brasil, foram trabalhadas três abordagens de ensino, a saber: Oralismo, Comunicação Total e Bilinguismo.

Segundo Goldfeld (1997), o Oralismo integrava a criança surda na comunidade ouvinte, dando êxito à língua do país, e, por conseguinte, a língua dos ouvintes. O Oralismo incide como o primeiro método utilizado pelos educadores e pais/responsáveis pelos educandos surdos. No intento de desenvolver a oralidade, era requisitado aos surdos aprender a se comunicar por meio da fala, a partir de uma série de sequências composta por muitos treinos repetitivos, cansativos e desestimulantes. Esse método foi utilizado por muitos anos, mas muitos surdos não conseguiam

¹⁴ O Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), órgão do Ministério da Educação (MEC), foi uma grande conquista para a inclusão do surdo, desenvolvendo seu trabalho a partir das necessidades dos surdos, aprimorando novas conquistas para que os mesmos esses possam aprender de forma significativa. O INES está voltado para diversas áreas como pedagógica, de prevenção da surdez, dos profissionais da saúde como os fonoaudiólogos, aparelhos auditivos, capacitação de profissionais, como também o estudo de Língua Brasileira de Sinais (Libras), entre outras áreas. Portanto, essa instituição trabalha diretamente com a comunidade surda e com parcerias de empresas e instituições que apoiam sua visão de atender aos surdos qualitativamente em todas as potencialidades.

desenvolver a oralidade, principalmente os que tinham perda auditiva elevada, visto que não conseguiam realizar a leitura labial da comunidade ouvinte. No Congresso Internacional de Educadores Surdos, que aconteceu em Milão em 1880, foi proibida qualquer outra forma de metodologia para surdos sem ser o Oralismo, passando a ser considerado o único método aceito mundialmente para a educação dos surdos (CAPOVILLA, 2000).

O Congresso Internacional de Educadores Surdos teve uma repercussão mundial, e proliferou o Oralismo como um método de ensino de grande valia para o desenvolvimento dos surdos. Entretanto, essa metodologia não foi satisfatória para a comunicação e a interação linguística, entre os sujeitos surdos, que acreditavam ser cognitivamente inferiores (CAPOVILLA, 2000). Essa questão está diretamente relacionada com os aspectos afetivos e cognitivos dos surdos que não eram respeitados, visto que os surdos deveriam aprender uma forma de comunicação que não os incluía na sociedade. O Oralismo extingue qualquer outra forma de expressão que não seja através da linguagem oral, trabalhando com a leitura orofacial e amplificação sonora. Esse método dominou até a década de 70, quando o estudioso William Stokoe publicou um artigo mencionando que a língua de sinais era constituída da mesma forma que as outras línguas orais.

Com isso, a educação dos surdos angariou uma nova forma de comunicação, a metodologia da Comunicação Total, abordagem que surgiu com o fracasso do Oralismo, visto que os surdos não estavam conseguindo desenvolver a fala, tendo prejudicadas suas interações sociais. A Comunicação Total possibilitou que os surdos se expressassem da melhor forma que conseguissem, podendo utilizar todos os recursos linguísticos como a leitura orofacial, a língua de sinais, gestos, mímicas ou qualquer outra forma de expressão que possibilitasse uma comunicação satisfatória, contribuindo para exercer sua cidadania, como sujeito de deveres e direitos. Essa filosofia preocupou-se com a questão cognitiva, emocional e social dos surdos, visto que na abordagem oralista não havia essa preocupação. Não obstante, essa filosofia não obteve o sucesso esperado, visto que a visão filosófica compreendia que o surdo deveria aprender a língua portuguesa sinalizada, o que era impossível, pois o signo linguístico, sinal gráfico e a escrita apenas sinalizados, não havia sentido para os surdos (QUADROS, 1997).

Dessa forma, essa filosofia foi perdendo sua força, dando surgimento ao Bilinguismo, que segundo Quadros (1997), trata-se de uma proposta de ensino

adotada por escolas que almejam tornar acessível à criança duas línguas no contexto escolar. As pesquisas apontam que essa filosofia de ensino é considerada adequada, visto que trabalha primeiramente com a língua de sinais, considerada a língua natural dos surdos e, posteriormente, com a língua oral utilizada em seu país de forma escrita.

Na abordagem bilíngue, segundo Fernandes (2011), a educação para surdos acontece em duas línguas: língua de sinais (L1) que em nosso país é a LIBRAS e a língua oral do país (L2), que no Brasil é a Língua Portuguesa. Nessa proposta de ensino, as habilidades do ensino da LIBRAS deverão ser desenvolvidas primeiramente para posteriormente os surdos aprenderem a Língua Portuguesa. Scarpa (2001, p. 223) salienta que:

Argumentos interacionistas são levantados com relação às diferenças entre a aquisição da língua materna ou estrangeira na infância e depois da adolescência. Contemplam diferentes fatores interativos e socioculturais de aquisição nas duas situações, o que explicaria a extrema diferença individual tanto no processo de aquisição de L2 em idade adulta, quanto no alvo a ser atingido: o grau de domínio do alvo pretendido é muito variado.

Portanto, no bilinguismo a LIBRAS deverá ser a língua materna do surdo, com trabalho iniciado desde a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, com o objetivo de favorecer o processo de aprendizagem e fortalecer os vínculos entre a comunidade surda e ouvinte.

O Bilinguismo possui implicações sociais e culturais, pois tem variantes determinantes nesse processo de línguas, que promoverá ou sustentará as concepções de indivíduos pensantes e atuantes, produtos e produtores de culturas.

No que concerne ao Bilinguismo e à Inclusão, Dias (2004, p. 37) ressalta, “[...] tem por base o reconhecimento e a aceitação da diversidade social, ou seja, criar condições para que as pessoas, em suas diferenças, possam se desenvolver e usufruir de oportunidades semelhantes na vida social”. Portanto, essa metodologia poderá fazer toda diferença na vida do surdo, pois contribui para a sua inclusão na sociedade, como um ser produtor de cultura, que mesmo sem ser universal, a língua possui variações linguísticas, sendo capaz de expressar seus sentimentos, ideias e desejos, e dessa forma construindo sua identidade. Nesse cenário, surge o intérprete de Libras, profissional de suma importância na educação do surdo, contribuindo para a mediação entre surdos e ouvintes.

O INTÉRPRETE DE LIBRAS NA INCLUSÃO ESCOLAR DOS SURDOS

A diversidade entre os seres humanos é inúmera, cada um com suas necessidades, sejam físicas, psíquicas e /ou sociais. Desta forma, como seres humanos devemos respeitar uns aos outros, compreender que as diferenças nos unem e nos tornam seres únicos, transformadores da nossa própria realidade.

De acordo com Mantoan (2005, p.40):

A inclusão é uma inovação que implica um esforço de modernização das condições atuais da maioria de nossas escolas – especialmente as de nível básico -, ao assumirem que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em parte do modo como o ensino é ministrado e de como a aprendizagem é concebida e avaliada.

Essa citação ressalta a incumbência das instituições escolares, de transformar e adequar seu currículo e metodologia às necessidades dos educandos, de modo a permitir que a inclusão escolar aconteça satisfatoriamente. Desta forma, o intérprete de Libras, profissional reconhecido pela Lei Federal 12.319/ 2010, é de suma importância no processo educativo, realizando a mediação entre surdos e ouvintes, permitindo que o surdo aprenda de forma significativa por meio da metodologia bilíngue que assegura através de diversos materiais e recursos, a inclusão escolar do surdo.

Os estudos apontam outra conquista na educação do surdo, a Lei Federal de Inclusão 13.146 de 2015, que ressalta:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia; IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda

língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas (BRASIL, 2015).

Assim, a lei garante formas de atendimento ao surdo que contemple suas especificidades, valorizando sua cultura oferecendo a LIBRAS como primeira língua, sua língua materna, nas escolas inclusivas, objetivando o ensino com equidade, que respeite a diversidade cultural, portanto com o trabalho do intérprete/ tradutor de LIBRAS.

Desta forma, promover um ambiente acolhedor, possibilita interações harmoniosas entre os educandos, contribuindo para efetivamente para inclusão, compreendendo conforme Mantoan (2005) afirma:

Os ambientes humanos de convivência são plurais por natureza. Assim, a educação escolar não pode ser pensada nem realizada senão a partir da ideia de uma formação integral do aluno – segundo suas capacidades e seus talentos – e de ensino participativo, solidário, acolhedor (MANTOAN, 2005, p.9).

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 propõe avanços para a educação escolar das pessoas com deficiência, quando relata como fundamentos da República a cidadania e a dignidade das pessoas (art.1º, incisos II e III) e possui como objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, sexo e quaisquer outras formas de discriminação (art.3º, inciso IV). Ainda é asseverado e no artigo 205 o direito de todos à educação.

Nesse sentido, a Carta Magna de 1988 reafirma que as diversidades sempre irão existir e a necessidade de um olhar crítico e investigativo, analisando as demandas e capacidades dos surdos, contribuindo efetivamente no processo de inclusão, faz-se necessário, visto que incluir não é só matricular o educando na sala de aula Regular de Educação Básica e, sim possibilitar a integração com todos participantes e ambientes, propiciando aprendizagem significativa entre a comunidade surda e ouvinte com a mediação do intérprete de Libras. Portanto, Mantoan (2005) afirma:

Por tudo isso, a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, porque não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral (MANTOAN, 2005, p. 19).

A citação enaltece as transformações que deverão acontecer no âmbito educacional para atender as especificidades dos surdos. Percorrendo a visão de inclusão, a Lei Federal nº 10.436/ 2002 e a Lei nº 12.319/2010 em concordância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96, visam promover um processo de inclusão e acessibilidade aos surdos. Para tanto, a LDBEN garante em seu Capítulo V – Educação Especial:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: [\(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013\)](#) I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996).

Portanto, a LDBEN 9394/96 assegura aos educandos que o processo educativo seja realizado evidenciando o atendimento pleno do educando. Afirmando a seguridade nos sistemas educativos inclusivo o Decreto 10.502/ 2020 Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida, considerando no Art. 2 a educação bilíngue de surdos como:

modalidade de educação escolar que promove a especificidade linguística e cultural dos educandos surdos, deficientes auditivos e surdocegos que optam pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras, por meio de recursos e de serviços educacionais especializados, disponíveis em escolas bilíngues de surdos e em classes bilíngues de surdos nas escolas regulares inclusivas, a partir da adoção da Libras como primeira língua e como língua de instrução, comunicação, interação e ensino, e da língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua (BRASIL, 2020).

O referido decreto menciona a diferenciação entre escolas bilíngue de surdos e classes bilíngues de surdos, definindo no Art. 2 como:

VIII - escolas bilíngues de surdos - instituições de ensino da rede regular nas quais a comunicação, a instrução, a interação e o ensino são realizados em Libras como primeira língua e em língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, destinadas a educandos surdos, que optam pelo uso da Libras, com deficiência auditiva, surdocegos, surdos com outras deficiências associadas e surdos com altas habilidades ou superdotação; IX - classes bilíngues de surdos - classes com enturmação de educandos surdos, com deficiência auditiva e surdocegos, que optam pelo uso da Libras, organizadas em escolas regulares inclusivas, em que a Libras é reconhecida como primeira língua e utilizada como língua de comunicação, interação, instrução e ensino, em todo o processo educativo, e a língua portuguesa na modalidade escrita é ensinada como segunda língua (BRASIL, 2020).

Desta forma, as novas políticas públicas voltadas para organizações e reorganizações nos sistemas de ensino, demandam profissionais capacitados para atender de forma significativa a diversidade da clientela, considerando suas especificidades e respeitando a diversidade cultural, valorizando a LIBRAS e a cultura surda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo apresentou e reafirmou a necessidade de os contextos escolares estarem preparados para atender as especificidades do aluno surdo, buscando a efetivação da inclusão, compreendendo a diversidade e necessidades individuais.

As políticas públicas mostraram as conquistas dos surdos sobre as formas de atendimento e frisou a principal conquista, o reconhecimento da LIBRAS como forma de comunicação e expressão, assim, valorizou a comunidade surda, contribuindo para formação da identidade.

Metodologias de ensino foram abordadas, mas, o bilinguismo ressaltado como eficaz na educação do surdo por permitir que por meio da LIBRAS o aluno consiga fazer parte de uma cultura que valoriza o sujeito e não vê a surdez como algo patológico, que precisa de cura, mas, valoriza a língua de sinais, a forma de

comunicação desenvolvida por uma comunidade surda que transcende desafios e dificuldades.

O intérprete/ tradutor de LIBRAS é um profissional reconhecido por lei, identificado como mediador na interação entre surdos e ouvintes, portanto, de suma importância no processo de ensino e aprendizagem.

Contudo, promover a inclusão dos surdos, é um trabalho árduo que demanda participação efetiva e afetiva de todos os profissionais da escola, mas, principalmente do intérprete/ tradutor de LIBRAS, pois sem esse profissional a comunicação entre surdos e ouvintes fica restrita e conseqüentemente, a aprendizagem, deficitária. A luta pelo atendimento às especificidades dos educandos, surdos ou não, precisa continuar no respeito às diversidades e no reconhecimento das limitações de todos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1998). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1998**. Brasil, 1998.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas**. Brasília, 1994.

BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília, 2005.

BRASIL. Lei Nº 13.146 de junho de 06 de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, 2015.

BRASIL. Decreto 10.502 de 30 de setembro de 2020. Institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. Brasília, 2020.

BRASIL. Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC/SEF, 1996.

BRASIL. Lei 10.436 de 24 de abril de 2002. Brasília, 2002.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação**. Brasília: MEC: 2014.

BRASIL. Lei Nº 12.319 de 01 de setembro de 2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Brasília, 2010.

CAPOVILLA, Fernando C. **Filosofias educacionais em relação ao surdo: oralismo à comunicação total ao bilinguismo**. Revista Brasileira de Educação Especial, v.6, nº1, 2000.

DIAS, T.R. **Educação de Surdo, inclusão e bilinguismo**. In. MENDES, E.G; ALMEIDA, M. A. E WILLIAMS, L.C. DE A. Temas de Educação Especial: avanços recentes. São Carlos: EDUFSCar, 2004.

FERNANDES, Sueli. Educação de Surdos. Curitiba: Editora Ibepe, 2ª edição, 2011.

GOLDFELD, Mário Alberto. **A gramática gerativa: introdução ao estudo da sintaxe portuguesa**. 2ª Ed. Belo Horizonte: Vigília, 1985.

[MANTOAN, Maria Teresa Eglér](#). **Inclusão escolar- O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Editora Moderna, 2005.

SCARPA, Ester Mirian. **Aquisição da linguagem**. In.: MUSSALIM, Fernanda; Anna Christina (Orgs). Introdução à linguística e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001.

SKLIAR, Carlos. **A surdez: um olhar sobre as diferenças**. 3. ed. Porto Alegre: Editora Mediação, 1998.

QUADROS, Ronice Muller. **Educação de Surdos: aquisição da linguagem**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.